

Artículo de opinión

La evaluación y acreditación en la calidad universitaria

Por: Deyvi Gomez Gonzales

<https://orcid.org/0009-0000-9404-4538>

degozax25@gmail.com

Edda Myriam Ayala Rojas

<https://orcid.org/0009-0003-9036-6769>

edda.ayala@gmail.com

Patricia de los Milagros Vidal Silva

<https://orcid.org/0009-0002-6568-9198>

Patriciavisilva@hotmail.com

Asesor: David Auris Villegas

<https://orcid.org/0000-0002-8478-6738>

La evaluación es un componente inherente en el proceso de educar, es por ello que la evaluación busca una mejora en la calidad de educación superior, partiendo como base fundamental la acreditación de programas educativos que responda a las exigencias actuales y garantice a la sociedad una educación de calidad en las distintas carreras profesionales que ofrecen las universidades del país.

Parra, Lopez Ramires, en la actualidad los procesos de evaluación y acreditación han traído varios beneficios los altos índices de competitividad institucional y por ende mejora la calidad educativa. Los logros y las mejoras académicas evaluada desde el nivel de capacitación de sus docentes, la reputación del programa, las propuestas formativas y el acceso de los egresados al mercado profesional. Así mismo la evaluación y se ha convertido en un mecanismo que posibilita observar el desempeño de las IES en relación de las problemáticas expuestas por la sociedad.

Según la Organización de la Naciones Unidas “calidad educativa es dinámica y evoluciona como tanto evoluciona la educación Partiendo desde las reflexiones, el análisis y la valoración de los planteamientos que fundamentan las carreras profesionales y las propuestas para mejorarlas; convirtiéndose en un nuevo modelo que pretende ser una herramienta para la autoevaluación, la generación de mejora continua y la promoción de la autorregulación. También recalcar que en la evaluación se busca los logros y las mejoras académicas desde el nivel de capacitación de sus docentes, la reputación del programa, propuestas formativas y el acceso de los egresados al mercado profesional, brindando un alto nivel de competitividad a las universidades acreditadas.

Para el profesor japonés Kaoru Ishikawa, define a la calidad como la "Filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una empresa según la cual todas las personas en la misma, estudian, practican, participan y fomentan la mejora continua de la calidad". Por otro lado, la Organización de la Naciones Unidas menciona a la “calidad educativa como una manera de evolucionar la educación. De igual forma, cabe señalar que dichos procesos con el propósito de establecer estrategias que conlleven a su mejora

continua, es por ello la importancia y la responsabilidad de los administrativos en el proceso de evaluación y acreditación.

Según la Ley General de Educación 28044 define la calidad educativa como “el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda su vida”. Un mensaje muy elegante, pero hay que tener en cuenta el contexto real, en el Perú existen 142 universidades entre las cuales 51 son públicas y 91 pertenecen al sector privado de las cuales 76 instituciones se encuentran institucionalizadas y 66 cuentan con una autorización provisional, la población Universitaria en el sector privado alcanza el 69% de los estudiantes mientras que el 31% cursa carreras universitarias en el sector público, sin embargo de dichos datos, solo el 2% está acreditado, y creo que muchos o en su gran mayoría, las participaciones son desiguales, no entienden el proceso de acreditación ni el impacto que tiene un proceso de acreditación; sin embargo la universidades que logran el proceso de acreditación obtienen un reconocimiento público, la autorregulación y el autoconocimiento que tributan en la mejora continua de los procesos formativos y de las herramientas empleadas para la ejecución de los programas, la evaluación de la calidad como un proceso formativo que ofrece a las instituciones la oportunidad para analizar su quehacer, introduciendo cambios progresivos, paulatinos, permanentes y sostenibles en el tiempo para así fortalecer su capacidad de autorregulación e instalar una cultura de calidad institucional, a través de una mejora continua conduciendo al mejor desempeño y cumplir con un perfil de egreso que genere oportunidades para el individuo para el proceso y para la sociedad.

Finalmente, la evaluación y acreditación les permite a las universidades grandes beneficios en cuanto al destacado papel que llega a desempeñar dentro de la comunidad académica, al mismo tiempo que refleja hacia el exterior de su institución convirtiéndose en un ejemplo entre otras universidades, destacando a sus profesionales, al nivel de los docentes y demás miembros que laboran en la institución. Es por ello que a través de la acreditación las universidades o instituciones pueden acceder a convenios con otras instituciones para ampliar su portafolio de programas generando beneficios estudiantiles y al cuerpo profesoral, la universidad que acredite sus programas y carreras cuentan con el respaldo social ya que ofrece programas de calidad en la enseñanza demostrando y dando seguridad a los estudiantes en su formación profesional, elevando los estándares de calidad, siendo confiable porque brinda recursos en función de las necesidades de los programas que promueve y mejora continuamente la calidad de la enseñanza.

© Edda Myriam Ayala Rojas, docente de educación inicial, estudiante de maestría en Educación con mención en Gestión y acreditación educativa.

© Patricia de los Milagros Vidal Silva, docente del nivel inicial con 15 años de experiencia, estudiante de maestría en Educación con mención en Gestión y acreditación educativa.